

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ УЗБЕКИСТАНА В РАТС ШОС

Коровин И.В.

самостоятельный соискатель

DOI: 10.5281/zenodo.15017648

***Аннотация:** в статье рассматривается опыт и собственный путь Узбекистана в борьбе с угрозами в лице терроризма, экстремизма и сепаратизма, текущая ситуация продуктивного и взаимовыгодного регионального сотрудничества с РАТС ШОС в борьбе с этими угрозами, а также перспектива данного сотрудничества.*

***Аннотация:** мақолада Ўзбекистоннинг терроризм, экстремизм ва сепаратизм каби таҳдидларга қарши курашдаги тажрибаси ва ўзининг йўли, бу таҳдидларга қарши курашда ШХТ МАТТ билан самарали ва ўзаро фойдали минтақавий ҳамкорликнинг жорий ҳолати ҳамда ушбу ҳамкорликнинг истиқболлари кўриб чиқилган.*

***Abstract:** The article discusses Uzbekistan's experience and its own path in combating threats such as terrorism, extremism, and separatism, the current situation of productive and mutually beneficial regional cooperation with the SCO RATS in addressing these threats, as well as the prospects for this cooperation.*

***Ключевые слова:** Узбекистан, терроризм, экстремизм, угроза, безопасность, РАТС ШОС, сотрудничество, соглашения, совместные мероприятия, продуктивные инициативы.*

В условиях нарастания экстремистской, сепаратистской и террористической угроз в мире, Узбекистан выработал собственную модель противодействия им, обозначив приоритетом безопасность и благополучие народа, стабильное развитие страны, а также защиту молодого поколения от

чуждой деструктивной идеологии. Первостепенное внимание было направлено на формирование системы административного и уголовного реагирования на различные проявления терроризма и экстремизма, в том числе укрепление институциональной базы, совершенствование системы правоохранительных органов, содействие эффективному отправлению правосудия в сфере противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также их финансирования.

За последние десять лет в Узбекистане не осуществлено ни одного теракта, но участие граждан страны в боевых действиях в странах Сирии, Ирака и Афганистана, а также причастность выходцев из Узбекистана к совершению террористических актов в США, Швеции, Турции [1], а вместе с этим и, трансформация международного экстремизма и терроризма в сложное социально-политическое явление, требует постоянного поиска путей выработки эффективных мер реагирования, где Узбекистан демонстрирует принципиальность в решении вопроса противостояния им, что может подтвердить принятие «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах» и её логических продолжений, а также принятие «Национальной стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021 – 2026 годы».

В результате активной внешнеполитической деятельности Узбекистана, был заключен целый ряд двусторонних и многосторонних договоров и соглашений с государствами, заинтересованными в совместной борьбе с терроризмом и другой деструктивной деятельностью.

Эффективная борьба с международным терроризмом и экстремизмом в регионе, требует кардинального развития и поэтапного укрепления международного сотрудничества в этой сфере. В этой связи, Узбекистан уделяет особое внимание повышению роли Региональной

антитеррористической структуре (РАТС) ШОС, ставшей за 20 лет своей деятельности важным координирующим механизмом взаимодействия правоохранительных органов государств-членов в борьбе против терроризма, экстремизма и сепаратизма, а также обеспечивающей взаимообмен оперативной информацией между ними [2].

Как известно, 7 июня 2002 года в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС было подписано Соглашение о Региональной антитеррористической структуре [3], прошедшем в городе Санкт-Петербурге, где структура была определена в качестве постоянно действующего органа ШОС, а в 2004 году её штаб-квартира была размещена в столице Республики Узбекистан – в городе Ташкенте.

На наш взгляд, данному обстоятельству послужили следующие факторы:

Во-первых: это стало своего рода признанием определяющей роли Узбекистана в борьбе с терроризмом;

Во-вторых: является знаком доверия со стороны других стран ШОС к Узбекистану как к надёжному и активному партнёру, который способен эффективно решать вопросы безопасности в регионе;

В-третьих: демонстрирует в первую очередь стабильность внутри государства, а вместе с ней и благоприятную инфраструктуру.

РАТС ШОС представляет из себя значимую антитеррористическую структуру на евразийском пространстве, которая предназначена для координации и взаимодействия соответствующих уполномоченных органов государств-членов ШОС по вопросам противодействия угрозам терроризма, экстремизма и сепаратизма, в которой представители Узбекистана дважды занимали должности директоров РАТС ШОС, а именно в 2004 году (В.Т.Касымов), и в 2022 году (Р.Э.Мирзаев) до передачи должности представителю от Кыргызской Республики 1 января 2025 года.

Следует отметить, что идейная база РАТС ШОС была определена терминами объединения и повышения эффективности сотрудничества соответствующих компетентных органов ШОС в вопросах противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму.

К числу главных направлений, стоящих перед РАТС ШОС, определяющих фундаментальный потенциал её деятельности, следует отнести следующие:

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам развития сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом;
- формирование и постоянное обновление банка данных о международных террористических, сепаратистских и иных экстремистских организациях, их структуре, лидерах и участниках, других причастных к ним лицах, а также источниках и каналах их финансирования;
- содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, содействие в осуществлении международного розыска лиц, совершивших преступления террористического характера, с целью привлечения их к установленной ответственности;
- всестороннее содействие в разработке и проведении антитеррористических учений, содействие в подготовке специалистов и инструкторов для уполномоченных подразделений;
- участие в разработке международно-правовых документов по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, содействие в обмене опытом по вопросам борьбы с этими угрозами;
- поддержание тесного сотрудничества с другими международными организациями в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Кроме того, начиная с 2006 года под эгидой РАТС ШОС проводятся ежегодные Совместные антитеррористические учения, в ходе которых осуществляется практическая отработка механизмов реагирования и взаимодействия уполномоченных органов по нейтрализации различных проявлений терроризма, в которых представители от Республики Узбекистан принимают активное участие.

Опираясь на проведённые исследования специалистами ИСПИ РАН РФ и Российского университета дружбы народов, Узбекистан более десятка раз принимал участие в учениях РАТС ШОС, а именно в мае 2007 года – «Иссык-Куль - Антитеррор-2007» («Issyk-Kul Antiterror2007»), в сентябре 2007 года – «Мирная миссия – 2007» («Peace Mission 2007»), в сентябре 2010 года – «Мирная миссия – 2010» («Peace Mission 2010»), в июне 2012 года – «Восток-антитеррор 2012» («East-Antiterror-2012») и «Мирная миссия – 2012» («Peace Mission-2012»), в сентябре 2016 года – «Мирная миссия – 2016» («Peace Mission 2016»), в июне 2017 года – «Тянь – Шань – 3» («Tianshan Mountain No. 3»), в июне 2019 – «Сары-Арка-Антитеррор-2019» («SaryArka-Antiterror-2019»), в сентябре 2021 года – «Мирная миссия - 2021 («Peace Mission 2021») [4], а также новые - в октябре 2022 года – «Манесар-Антитеррор-2022», и наконец, в июле 2024 года – «Взаимодействие - Антитеррор - 2024», дважды антитеррористические учения РАТС ШОС проходили – на территории Узбекистана, а именно в марте 2006 года – «Восток-антитеррор-2006» («East-Antiterror-2006») [5] и «Восток Антитеррор-2014».

Следует также отметить, что в сентябре 2024 года на территории Узбекистана под эгидой РАТС ШОС и АТЦ СНГ были проведены совместные учения – «Восток-Антитеррор-2024», которые послужили расширению практического взаимодействия и повышению потенциала подразделений специального назначения в борьбе с современными угрозами безопасности [6].

Вдобавок, начиная с 2013 года в целях обеспечения целостности и нерушимости государственных границ государств-членов Соглашения, а также эффективной организации противодействия современным видам трансграничной преступности, напрямую сопряжёнными с терроризмом и экстремизмом, проводятся совместные мероприятия пограничных служб на внешних и внутренних участках границ.

Кроме того, с 2013 года в рамках Совместной рабочей группы экспертов компетентных органов государств-членов ШОС и представителей Исполнительного Комитета РАТС предпринимаются шаги для предотвращения использования возможностей Интернета террористическими и экстремистскими организациями в своих преступных замыслах, а также проводятся совместные учения, направленные на противодействие террористической и экстремистской активности в глобальной сети.

В свою очередь, и справедливо отметил Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев, что важную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом также играет кибербезопасность – «Всё чаще представители наиболее уязвимых слоёв населения, включая нашу молодёжь и трудовых мигрантов, становятся жертвами «онлайн зомбирования», вовлекаются в различные незаконные группировки и совершают преступления» [7].

Наряду с этим, ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция РАТС, центральной идеей которой является расширение международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Должностные лица Исполнительного комитета РАТС регулярно участвуют в подготовке и проведении заседаний и встреч Совета глав государств, Совета глав правительств, секретарей советов безопасности, Совета министров иностранных дел и Совета национальных координаторов государств-членов ШОС. Основные результаты деятельности РАТС ежегодно

рассматриваются на заседаниях Совета РАТС и докладываются Совету глав государств-членов ШОС [8].

Вместе с тем, деятельность Республики Узбекистан осуществляется согласно рамкам региональной антитеррористической политики ШОС, где Узбекистан принимает активное участие в работе антитеррористической организации, а вместе с тем, правительство республики ясно демонстрируют нетерпимость по отношению к террористам и экстремистам [9].

Глава государства Ш.Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан, как государство соучредитель ШОС, придает важное значение дальнейшему повышению роли и расширению деятельности РАТС как уникальной платформы многостороннего сотрудничества и противодействия терроризму, экстремизму, сепаратизму и прочему, а также назвал приоритетом РАТС «дальнейшее совершенствование правовых механизмов, наращивание практического партнерства», а также проведение всеми его участниками общих мероприятий в целях «упреждения и оперативного реагирования на возникающие риски и обеспечение благополучной и созидательной жизни народов на пространстве ШОС», что определяет политический курс государства в борьбе с угрозами [10].

Всемерная поддержка правительства Узбекистана деятельности РАТС ШОС в Ташкенте способствует повышению эффективности ее деятельности в борьбе с угрозами современности, что подтверждает передача в 2019 году узбекской стороной для Исполнительного комитета РАТС ШОС на безвозмездной основе нового здания, оснащенного современным инвентарем и техникой.

В целом также справедливо отметить, что проводимые Узбекистаном совместно с другими государствами-участниками целенаправленные мероприятия в рамках РАТС и других структур ШОС по противодействию угрозам безопасности имеют свою эффективность и дают положительные

результаты, подтверждая конструктивную направленность внешнеполитической деятельности Узбекистана.

Согласно докладу Директора Исполнительного комитета РАТС ШОС Р.Мирзаева на открытии Девятой конференции РАТС ШОС «Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего», прошедшей в Ташкенте 7–8 ноября 2023 года, который отметил, что антитеррористическая структура представляет собой успешный пример многостороннего сотрудничества по противодействию «трём силам зла», а в результате слаженной работы и обмена информацией между компетентными органами стран ШОС пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек террористических организаций, пресечено 69 терактов, выявлено 1440, пресечено 91 преступление террористического, сепаратистского и экстремистского характера. Выявлено 507, задержано 447, осуждено 54, нейтрализовано 182 лидеров, членов, пособников МТО. Обнаружено 123 иностранных боевика, вскрыто 13166 каналов финансирования, выявлено 5 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях. Совместными усилиями в глобальной сети блокировано порядка 25 тысяч информационных ресурсных материалов, пропагандирующих терроризм и экстремизм [11].

Данный факт, ещё раз подтверждает результаты плодотворного сотрудничества в регионе, а также результаты действенной реализации стратегических направлений внешней политики Узбекистана, а вместе с тем и принципиальность в вопросах противодействия угрозе.

Следует подчеркнуть, что сегодня Узбекистан находится среди самых безопасных стран мира, а в новом «Глобальном индексе терроризма» на 2024 год среди 163 государств, Узбекистан занял 76-е место и вновь вошёл в категорию стран с незначительным уровнем террористической опасности, что

на наш взгляд, вновь подтверждает приверженность правительства государства к сохранению мира и стабильного развития страны [12].

В заключение необходимо отметить то, что 13 сентября 2024 года в городе Пекин под председательством Китайской Народной Республики состоялось сорок второе заседание РАТС ШОС, по окончании которого была достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета РАТС ШОС в марте 2025 года в городе Ташкент [13], что в свою очередь, вновь доказывает дальнейшие продуктивные перспективы развития отношений между Узбекистаном и РАТС ШОС в борьбе с современными угрозами для евразийского пространства, а также выражает и огромное доверие стране.

Список использованной литературы:

1. «Опыт Республики Узбекистан по борьбе с терроризмом и международное сотрудничество». Статья экспертов ИСМИ при Президенте Узбекистана от 25.05.2021. – <http://isrs.uz/ru/maqolalar/opyt-respubliki-uzbekistan-po-borbe-s-terrorizmom-i-mezdunarodnoe-sotrudnicestvo>;
2. О РАТС ШОС – <https://ecrats.org/ru/about/history/>;
3. Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества «О региональной антитеррористической структуре» - <https://lex.uz/acts/2067679>;
4. Румянцева А.К., Рахимов К.Х. «Роль ШОС в противодействии терроризму в странах Центральной Азии», Российский университет дружбы народов, Москва, Россия/ Постсоветские исследования. Т.5. № 8 (2022);
5. Кокошина З.А. «Роль Шанхайской организации сотрудничества в противодействии терроризму и экстремизму на постсоветском пространстве» вестн. Моск. ун-та. сер. 25: Международные отношения и Мировая политика. 2017. №4;

6. Завершились учения «Восток-Антитеррор – 2024». Статья НИИ Узбекистана. – https://uza.uz/ru/posts/zavershilis-ucheniya-vostok-antiterror-2024_632357;
7. «Президент: Основа противодействия терроризму и экстремизму – защита прав и свобод человека». – <https://www.gazeta.uz/ru/2024/09/04/president/>
8. О РАТС ШОС – <https://ecrats.org/ru/about/history/>;
9. Базылева С.П. «Антитеррористическая политика Узбекистана в рамках региональной антитеррористической политики ШОС» вестник РУДН. Серия: Политология, Москва – 2017;
10. Поздравление Президента Республики Узбекистан коллектива Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества по случаю 20-тилетия организации. – <https://ecrats.org/ru/press/news/9761/>
11. Девятая конференция РАТС ШОС «Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего». Ташкент, 7–8.11.2023// Статья НИИПБ СНГ. – [https://spi-cis.ru/meropriyatia/uchastie-v-meropriyatiyakh/devyataya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-rats-shos-doverie-sotrudnichestvo-i-professionalizm-k](https://spi-cis.ru/meropriyatia/uchastie-v-meropriyatiyakh/devyataya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-rats-shos-doverie-sotrudnichestvo-i-professionalizm-k;);
12. Global Terrorism Index IEP – <https://www.economicsandpeace.org/global-terrorism-index/>;
13. «О 42-м заседании Совета РАТС ШОС». – <https://ecrats.org/ru/press/news/12729/>.